

Poder Judicial
de la Federación

Poder Judicial de la Federación

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO
CIRCUITO

Acuse de envío

Folio: 89802/2025
Destinatario: Suprema Corte de Justicia de la Nación
Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:24
Tipo y núm. exp. en el órgano: RECURSO DE QUEJA 46/2024
NEUN: 34821808
Recurrente: MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO
Fecha de admisión de la demanda:
Fecha de sentencia:
Fecha de notificación de la sentencia:
Fecha de interposición:
Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0
Observaciones:

Documentación remitida a la SCJN

Tipo de documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	3
DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	48

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8117908

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Alejandra Cristaela Quijano Álvarez	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	QUAA790412MVZJLL02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000004cc9	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:29Z / 2025-10-07T12:24:29-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	8a 4f 59 2b b8 6e df e6 57 ec 33 d6 b8 91 33 56 d0 39 ee c3 09 bb cf 0d a1 62 18 72 e9 39 06 90 dd bb 2f bf eb c7 fd fc d0 16 56 b5 20 c5 af bd 1d 16 24 6b 76 62 be e1 46 f0 09 04 c3 3d 47 9a a9 c5 ce 00 1d 1e a1 3a 8f 57 dd 35 50 37 47 e8 56 cd 76 6a 68 e3 80 1b b6 04 a2 4a e5 55 fa cc ba 46 f6 d7 9b bf c8 48 c9 62 7d c7 4a 89 26 9b 46 ae a2 70 0b f5 6b ee 30 d1 f1 cb e7 99 dc d5 24 7a a5 0e 9f b1 7e fc c0 0c 54 0d 65 04 0d 6d 96 09 7b 0e 71 e2 de 66 4f f2 4c 73 44 51 4a fc a8 df 00 54 45 1d 0e 30 a1 8c fe a1 6f da 97 5d 08 a4 2a c1 ac 26 4c a1 13 6e 24 4a 90 2a 6a ac ac b1 7d c1 e6 5d 09 17 03 6c f2 09 54 1b a6 0d b7 03 e2 90 d4 d5 d9 90 b3 c2 a5 e6 bb 09 c5 38 8e 5e 61 31 8d b4 a7 1c e0 a1 95 cf 33 cf 8c 49 98 ed 4f e0 0e 74 e2 f0 88 67 bb b4 9a e5 fc 2c			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:30Z / 2025-10-07T12:24:30-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000004cc9			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-10-07T18:24:29Z / 2025-10-07T12:24:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	553097			
	Datos estampillados:	5D1AC2A56D4D5497978E8ED70F6D58CA01EB5CCFDD5E82CFFC54DE4B96CB5127 0424B9FDC71729DE946785B5DB97BCFEB598290DCB162E2355C77ACC17ED4A14			

5d1ac2a56d4d5497978e8ed70f6d58ca01eb5ccfdd5e82cfff54de4b96cb51270424b9fdc71729de946785b5db97bcfeb598290dcb162e2355c77acc17ed4a14